

Como é representado o sistema nervoso central nos livros didáticos no Brasil?

Amauri Betini Bartoszeck¹

Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n, 80050-540, Curitiba, Paraná, Brasil.

To cite this article:

Amauri Betini Bartoszeck. “Como é representado o sistema nervoso central nos livros didáticos no Brasil?”, *Parana Journal of Science and Education*, Vol. 5, No. 4, 2019, pp. 37-49.

Received: June 8, 2019; **Accepted:** June 30, 2019; **Published:** July 2, 2019.

Abstract

Teaching the nervous system in primary and secondary school to pupils requires an approach that includes not only biological aspects as the neuron but also other subjects as Physics and Chemistry. The relationship among various concepts must be mobilized in teaching nervous system communication through neural circuits in the brain and spinal cord. Firstly, a list of categories were establish to evaluate neurophysiological concepts covered in Brazilian textbooks and secondly the actual state of the process of teaching and learning the nervous system in the textbook analyzed. It was tackled the issue of phylogenetic evolution of the nervous system and was provided an outline for teaching about the nervous system to be followed by authors in new editions of textbooks to be adopted by schools in Brazil.

Keywords: Textbook, Neurotransmission, Nervous System, Brain.

Resumo

O ensino do sistema nervoso aos alunos do Ensino Fundamental e Médio requer uma abordagem que inclua, além dos aspectos biológicos do neurônio, o auxílio de outras disciplinas como Física e Química. A relação entre os vários conceitos que serão abordados pode e devem ser utilizados para otimizar o ensino da comunicação neural pelos circuitos que ligam o cérebro e à medula espinhal. Primeiramente, este estudo estabeleceu uma lista de categorias para avaliar os conceitos neurofisiológicos abordados em amostra de livros didáticos (tanto estrangeiros quanto brasileiros) e, em segundo lugar, buscou-se verificar o estado real do ensino e aprendizagem do sistema nervoso nos livros didáticos analisados. A partir dos dados levantados, foi realizada uma reflexão sobre a evolução filogenética do sistema nervoso e proposta de roteiro que pudesse servir como subsídio a ser explorado por autores em novas edições de livros didáticos na serem adotados em escolas no Brasil.

Palavras-chave: Livro didático, Neurotransmissão, Sistema Nervoso, Cérebro.

¹ E-mail: abbartoszeck@gmail.com

1. Introdução

O livro didático (LD) particularmente nas disciplinas de Ciências da Natureza e Biologia, [1, 2] constitui-se em um texto estruturado de conhecimentos básicos muito utilizados pelo professor, exercendo assim um importante papel em sala de aula em todos os níveis escolares. Historicamente, no Brasil, o livro texto tem acompanhado o desenvolvimento das Ciências e o processo de escolarização, desde as primeiras escolas na época colonial até às grandes instituições escolares dos dias atuais [3, 4]. Entre os muitos benefícios, os livros didáticos de Ciências ajudaram o aluno-leitor e outros interessados neste ramo do conhecimento, a pensar cientificamente a natureza que os rodeia, bem como a entender melhor os fenômenos naturais [5]. É importante, ainda, que o professor tenha conhecimento das ideias prévias que os alunos têm do mundo natural para ajudá-lo na escolha do livro didático a ser utilizado [6-8]. Por outro lado, os parâmetros curriculares nacionais recomendam que o professor utilize, ao lado do livro didático, outros produtos da mídia impressa como jornais, revistas de divulgação científica, programas de computador, filmes e documentários [9-11]. No entanto, apesar dos avanços da sociedade organizada, mesmo nos centros educacionais das grandes cidades, o livro didático é, praticamente, a única ferramenta utilizada pelo professor no ensino de sua disciplina, bem como a única fonte de estudo e pesquisa disponível para o aluno [12-14]. O livro didático constitui-se, portanto, no principal veículo educativo que acompanha as aulas “discursivas” prática que ainda é preponderante nas escolas [15, 16]. Saliente-se, porém, que na ausência de aulas práticas de laboratório ou de campo, deve-se convencer o aluno a avaliar cientificamente os acontecimentos ao seu redor o que seria inviável sem o livro texto [17, 18].

Com o advento da Base Nacional Comum Curricular: diretrizes e referências, estabeleceu-se para a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, que o professor deve “localizar e representar por meio de desenhos as partes do corpo humano e representar suas funções” e, mais especificamente salientar “a interação entre os sistemas locomotor e nervoso” [19].

Os livros didáticos já apresentam com suas divisões principais e medula espinhal e nervos com relação os

movimentos, com ilustrações, já a partir da 1ª e 4ª séries do ensino fundamental [20, 21]. Alternativamente, o sistema nervoso é discutido como uma metáfora e abordagem humorística [22, 23]. Já nos livros das 7ª – 8ª séries do ensino fundamental e no 2º ano do ensino médio se observa uma abordagem mais aprofundada do sistema nervoso [24, 25]. Historicamente, este órgão desempenhou um importante papel no entendimento do corpo humano e seu [26].

O livro didático é um texto estruturado de conhecimentos bastante familiar ao professor e exerce um papel importante na sala de aula, em todos os níveis escolares, particularmente nas áreas de Ciências da Natureza e Biologia [1, 2].

Levando em consideração os elementos apresentados, passamos a avaliar os livros didáticos sob diferentes ângulos a fim de adequá-los aos diferentes estilos de ensino [27]. Outrossim, são sugeridos critérios de como analisar o livro didático de Ciências [28] que serão apropriados em parte pelo autor deste estudo.

Previamente, foram realizados estudos avaliando o livro didático nas áreas de Química, (Bensaude-Vincent & Lunders, 2000) [29], Astronomia, (Canalle et al., 1997) [30], Sexualidade humana (Reiss, 1998) [31], Bioquímica e Biofísica, (Tauceda et al., 2011) [32], drogas, (Carvalho et al., 2009) [33], educação ambiental, (Carvalho et al., 2011) [34], poluição (Tracana & Carvalho, 2014) [35], ecossistema e ciclo geoquímico, (Tracana et al., 2014) [36], Ciências, (Pretto, 1985; Barra & Lorenz, 1983; Santos et al., 2006; Gioppo & Barra, 2005) [37-40] e evolução (Skoog, 1984, 2005) [41, 42].

Foram também foram realizados estudos do livro didático sob os aspectos da área biológica. Alguns exemplares na embriologia animal (Jotta & Carneiro, 2005) [43] genética (Xavier et al., 2006) [44], com apresentação visual aplicada na Biologia, particularmente na Turquia (Ozay & Hasenekoglu, 2007) [45], doenças genéticas nos manuais de Biologia na perspectiva francesa (Castéra et al., 2008) [46], bem como amplo estudo sobre educação em saúde, como representados em livros didáticos em vários países (Carvalho et al., 2008) [47].

Neste levantamento, percebe-se que há poucos estudos que se referem ao reino vegetal, (Sales & Landim, 2009) [48], mamíferos inferiores, (Barreiro & Ortêncio Filho, 2016) [49] bem como à área de atletismo e educação física escolar, (Gemente & Matthiesen, 2014) [50]. Com relação ao último tópico, considere-se que exercitar-se é uma boa maneira de mover o corpo em direção à boa saúde. Todavia, este objetivo transforma-se num desafio, pois muitas pessoas passam horas olhando a tela de smartphones, *iPads*, computadores, TV, atividades que, embora importantes, torna-se quando exagerado prejudicial à saúde. Ter saúde não é o oposto de estar doente, mas sentir-se bem do ponto de vista físico, mental, social e cognitivo, o que pode ser proporcionado pelo exercício. Estes fortalecem os músculos, melhoram o sistema cardiovascular, controlam o peso e promovem estado de alerta (vigília). Além disto, também aumentam o aporte de oxigênio no cérebro e a capacidade de reflexão e a descarga de endorfinas [opióide natural] (Rocha e Silva, 1973) [51].

Observamos também que há nos livros didáticos uma evidente escassez de investigações relacionadas a representação do sistema nervoso, quer no ensino fundamental ou ensino médio. Por isso, destacamos o *International Council of Associations in Science Education* (ICASE) realizado no México [52] que reuniu pesquisadores de várias nacionalidades (especialistas no ensino de Ciências e do sistema nervoso), que fizeram uma análise crítica dos livros didáticos disponíveis em seus países. A particularidade deste estudo foi à avaliação comparativa feita entre 15 países sobre um tema comum: as imagens de rede neural do sistema nervoso humano mostram retroalimentação [53].

Na análise das ilustrações do livro didático levou-se em consideração a abrangência do conhecimento científico, verificando-se a interação com o modelo KVP, qual seja K = conhecimento sobre o sistema nervoso e cérebro, V = valores referentes à ideologia e filosofia e P = práticas sociais dos autores dos livros didáticos, e revisores nas editoras refletindo práticas no contexto social. Esta forma, i.e., as representações da transmissão linear da condução do potencial de ação ao longo do axônio, sem regulamentação intermediária (nível sináptico) entre estímulo e resposta, ilustra influência de

“comportamentalismo” qual seja, como uma forma funcional e comportamental do organismo vivo [53, 54].

Os reflexos mais facilmente observáveis parecem ter influências do “inatismo”, isto é, alguns conteúdos mentais estão presentes no indivíduo desde o nascimento, não foram aprendidos ao longo do desenvolvimento [55]. Por extensão persiste a separação “cérebro & mente” sendo que o primeiro controla o segundo, ocorrendo assim um retorno ao dualismo cartesiano, i.e., à separação alma e corpo [56-59].

No Brasil foram feitas análises dos livros didáticos de Biologia indicados pelo “Programa nacional do livro didático para o ensino médio (“PNLEM”, período 2012-2014) bem como, do uso de modelos de estruturas do sistema nervoso humano feitos com resinas. [60, 61].

2. Fundamentação teórica

O livro didático está inserido no processo histórico e social e é elaborado a partir de ideologias e valores culturais. [62] O que se percebe a grosso modo os livros de Ciências e Biologia favorecem a apreensão do conhecimento pela memorização, e desta maneira, o aluno não será estimulado a relacionar os processos biológicos com o que ocorre no cotidiano de sua vivência, derivando daí uma fragilidade na alfabetização científica [63, 64].

As disciplinas de Ciências e Biologia têm como objeto de estudo sistemas e produtos complexos. A organização dos seus conteúdos necessita da articulação de pontos de vista que caracterizaram sua história. Assim, a abordagem analítica estuda as manifestações da vida sob a forma de atividades elementares para a aplicação das leis da físico-química coerentes com uma organização. Já o ensino da função do sistema nervoso em nível escolar visa desenvolver a competência de construir ligações entre os conceitos ensinados.

Para verificar o grau de eficiência ou dificuldade na relação ensinar & aprender, professores de Ciências e Biologia que lecionavam em escolas da Turquia fizeram um levantamento através de questionário que investigou os conceitos (n = 20) [65]. A amostra foi

aplicada por 300 professores e 429 professoras, obtendo os seguintes resultados: o conceito de sistema nervoso foi considerado difícil de aprender [$f = 25, 1,6\%$] e difícil de ensinar [$f = 19, 1,35\%$] percebido como ramo da Fisiologia difícil de aprender [34,9%] e ensinar [35,7%].

Estudo semelhante foi feito no Marrocos, com estudantes de graduação em Biologia (life sciences) onde prevalece o conceito de transmissão elétrica (contínua) entre neurônios sem o concurso de neurotransmissores, isto é, típico da transmissão química [66]. Nenhum estudo com estas características foi identificado e publicado no Brasil.

No cérebro humano os circuitos neuronais se formam por redes que, além de certos aspectos funcionais, ao se associarem produzem a aprendizagem [67]. Estes circuitos fazem a “auto-regulagem” por mecanismos de retroalimentação biológica e propriedades emergentes da rede [68, 69].

Com a emergência da neurociência cognitiva e o imageamento cerebral, o conteúdo da Neurociência está evoluindo muito rápido, salientando-se na pesquisa contemporânea os conceitos de plasticidade neuronal e epigênese [70, 71]. Sabe-se assim que a aprendizagem e memória estão “impressos” (engrama) nos circuitos e interações neuronais [72]. Ademais, qualquer processo funcional no sistema nervoso central está sujeito a inúmeros sistemas de regulagem que agem simultaneamente realizando retroalimentação biológica. A cibernética básica ilustra, por exemplo, que o controle do movimento depende da dupla inervação (circuito alfa & gama), em cada músculo estriado do organismo [73].

2.1 Objeto da pesquisa

Das dificuldades que o professor enfrenta em sala de aula no ensino das disciplinas em questão, direcionamos nossa pesquisa para a seguinte questão:

“Como a célula nervosa e a rede neural são representadas nos livros didáticos brasileiros?”

3. Materiais e Métodos

Para avaliar o resultado à questão formulada, foi elaborado um quadro onde estão listados 18 livros

considerados representativos e de uso corrente nas escolas, referente a Ciências (ensino fundamental, 9 obras) e Biologia (ensino médio, 9 obras), à partir do conteúdo de sistema nervoso. Em relação à disciplina de Ciências observou-se como eram representados o “neurônio e sinapses”, a “medula espinhal”, “nervos espinhais e craneanos” e suas funções e o “arco reflexo”, a “ativação do órgão sensorial” e “motoneurônio”, “reflexo patelar”. Além destes, também foram observadas as áreas de associação do encéfalo, o “sistema nervoso autônomo”, danos à medula espinhal, mecanismos de retroalimentação particularmente os hormônios e glândulas endócrinas [74].

Na disciplina de Biologia verificou-se a origem do potencial de repouso e ação; como se dá a condução do impulso elétrico na rede de circuitos, os “elementos pré e pós-sinápticos”, “neurotransmissores receptores e canais iônicos no elemento pós-sináptico”, “natureza dos estímulos”, “integração de atividades no cérebro, cerebelo, bulbo, funções dos hemisférios cerebrais e mecanismo básicos de memória”. Neste estudo não se incluem órgãos sensoriais e receptores, Tabela (1).

Os livros didáticos pesquisados faziam parte do acervo de biblioteca do Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva, Curitiba ou constavam da biblioteca do pesquisador.

Como critérios para análise do livro didático sobre o sistema nervoso, seguindo perspectiva de [28] foram utilizados os seguintes eixos:

- I. Conteúdo teórico: linguagem clara e adequada, conceitos.
- II. Atividades propostas: oferta de atividades experimentais para evidenciar conceitos de estrutura e função do sistema nervoso.
- III. Recursos visuais: ilustrações, infográficos, fotos que atuam no entendimento do conteúdo, fator explicativo do que é tratado no texto.
- IV. Recursos adicionais: presença de resumos, fontes complementares de informação, glossário dos termos usados.

Os eixos utilizados para análise dos livros didáticos são mostrados na Tabela (2) e os aspectos das estruturas do sistema nervoso representado por ilustrações na Tabela (3).

Tabela 1. Obras utilizadas para análise.

Título	Autores	Ano	Editora	V	Código
Biologia geral	Wilson R. Paulino	1992	Ática	2	LD1
Biologia Hoje	Sérgio Linhares, F. Gewandsznajder	1998	Ática	2	LD2
Ciências –corpo humano	Ayrton C. Marcondes, José C. Sariego	1998	Scipione	1	LD3
Ciências Biológicas	Maurício Marczwski , Eduardo Vélez	1999	FTD	1	LD4
Ciências Biológicas	Idem	1999	FTD	2	LD5
Conceitos de Biologia	José M. Amabis, Gilberto R. Martho	2001	Moderna	2	LD6
Biologia Integrada	Luiz E. Cheida	2002	FTD	2	LD7
Biologia Integrada	Idem	2003	FTD	U	LD8
Biologia - 3º ano	Rhodes Rodrigues	2011	do Brasil	3	LD9
Ciências: entendendo a natureza	César/Sasson/Sanches	2019	Saraiva	8	LD10
Bio	Sônia Lopes, Sérgio Rosso	2013	Saraiva	U	ID11
Ciências – entendendo a natureza	César Jr. Sezar Sasson, Paulo Sanches	2013	Saraiva	U	LD12
Ciências - nosso corpo	Fernando Gewandsznadje	2016	Ática	8	LD13
Biologia moderna	J. M. Amabis & G. R. Martho	2018	Moderna	U	LD14
Ciências para nosso tempo	Washington Carvalho & Márcio Guimarães	2011	Positivo	U	LD15
Ciências - 8	J. Trivellato et al.,	2015	Quinteto	8	LD16
Ciências naturais - aprendendo com o cotidiano	Eduardo Leite do Canto	2015	Moderna	8	LD17
Biologia em foco	Wanderley Carvalho	2002	FTD	U	LD18

V = Volume; U = Único; 8 = Oitavo ano.

Tabela 2(a). Eixos estruturais constatados na análise do livro didático.

Parâmetros verificados	LD1	LD2	LD3	LD4	LD5	LD6	LD7	LD8	LD9
Atividades experimentais	RP	**	N	N	RP	RP	RP	RP	RP
Leituras complementares	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Contextualização para o dia a dia	N	S	S	N	S	S	S	N	S
Número de imagens	1	3	3	0	0	0	0	0	0
Número de ilustrações explicativas	1	3	3	6	10	16	10	10	17
Presença de resumo	N	S*	N	N	N	N	N	N	N
Fontes complementares de informação	N	N	N	N	N	N	N	N	S
Glossário dos termos	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Conceitos	N	N	N	<u>S</u>	N	N	N	N	N
Linguagem adequada	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Nota (a), (b) parcialmente adaptado de Dias et al., 2013) [60]. **Estímulo doloroso, entrada raiz dorsal, medula espinhal, via cérebro, saída raiz ventral; RP = Reflexo patelar; N = Não; S = Sim; *(curto)

Tabela 2(b). Eixos estruturais utilizados para análise do livro didático.

Parâmetros verificados	LD10	LD11	LD12	LD13	LD14	LD15	LD16	LD17	LD18
Atividades experimentais	S	N	S	N	S	S	S	N	N
Leituras complementares	S	N	N	N	N	N	N	N	N
Contextualização com o dia a dia	S	S	S	S	S	S	S	N	N
Número de imagens	4	1	0	0	0	0	0	0	0
Número de ilustrações explicativas	8	5	5	6	2	3	3	2	2
Presença de resumo	N	N	N	N	S	N	N	N	N
Fontes complementares de informação	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Glossário dos termos	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Conceitos	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Linguagem adequada	S	S	S	S	S	S	S	S	S

N = Não; S = Sim

Tabela 3. Análise das estruturas do sistema nervoso (imagens/ilustrações) apresentadas nos livros didáticos (LD), classificados em categorias.

C	Representação	Páginas, LD.
1	Neurônio	p. 356, LD2, p.282, LD4, p. 328, LD6, 2001; p. 291, LD6; p. 221, 291, LD7; p.173, LD8.
2	Ato & arco reflexo	p. 283, LD4, p. 282, LD 4, p.357, LD2, p.244, LD1, p. 173, LD8, p.224, LD7, p. 103-105, LD9, p. 736, LD11.
3	SN (encéfalo, medula espinhal, nervos cranianos e medulares)	p. 360, 365, LD2. p. 84, p.287, LD4, p.85, LD3, p.224, 296, LD7, p.462, LD5, p.327, 333, 337,LD6, p.734, 735, LD11.
4	Sinapse neuronal	p. 85, LD3, p.356, LD2, p.287, LD4, p.222, 293, LD7, p. 332, LD6.
5	Estímulo & resposta	p.338, LD6, p. 221, 292, LD7.
6	Simpático & parassimpático	p. 246, LD1, p. 367, LD2, p. 464, LD4, p.340, LD6, p. 225, 297, LD7, p. 102, 103, LD9.
7	Potencial de repouso & de ação	p. 356, LD2, p. 284-286, LD4, p. 330-331, LD6.

C = Categorias.

4. Resultados

Foram analisados 18 livros didáticos publicados no período de 1992 a 2018, sendo 9 (nove) de Ciências e 9 de Biologia, Tabela (1). Os parâmetros verificados são apresentados na Tabela (2). Os termos básicos escolhidos foram os conceitos com referência à comunicação neural, quais sejam “neurônio”, “permeabilidade da membrana”, “impulso elétrico/nervoso”, “polarização / re-polarização da membrana”, “sinapse”. O reconhecimento dos conceitos integradores, isto é, os termos básicos mencionados acima, fixam uma sequência, permitindo uma análise do programa adotado pelos livros didáticos. Os resultados mostraram uma predominância da utilização do conceito do neurônio pelos autores dos livros didáticos avaliados. Pela mobilização dos conceitos de regulação, integração, permeabilidade da membrana do neurônio, prevê-se uma abordagem sistemática e sua utilização pelos autores em discorrer sobre a comunicação nervosa.

Na avaliação específica dos conceitos, 64,5% dos livros didáticos examinados descreveram neurônios, 20,0% permeabilidade da membrana, 65,0% impulso elétrico, 20% polarização, 20,0% repolarização da

membrana, 50,0% sinapses e todas estruturas do cérebro. Com relação aos parâmetros verificados, 72,2% dos livros didáticos abordaram “atividades experimentais” (reflexo patelar, reflexo tátil), 27,7% leituras complementares, 83,3% contextualização com o dia-a-dia, 33,3% do uso de imagens, 100% ilustrações explicativas, 33,3% presença de resumos, 27,7% fontes complementares de informação, 22,2% glossário dos termos, 22,25% conceitos e 100% dos textos mostraram linguagem adequada.

5. Discussão

O conhecimento da origem do cérebro no processo da evolução biológica (no princípio da vida não havia cérebros) serve para evidenciar a sua complexidade [75]. Seria desejável que no ensino médio fosse transmitida alguma noção básica sobre o cérebro de peixes, anfíbios, répteis, aves e primatas, salientando-se que, embora os cérebros diferentes tenham estruturas semelhantes [76, 77]. Ficaria assim evidenciado que a complexidade do cérebro gera a experiência mental que vivenciamos no mundo e em

nós mesmos, qual seja, a linguagem, a memória, a percepção as emoções e o próprio processo da aprendizagem [78-80].

Por meio de questionário investigou-se a percepção que o professor tem do nível de interesse do aluno sobre o sistema nervoso (SN) em escala de 1-5, sendo o último valor o maior. Resultado valor 3 (41%). Relativo à complexidade e dificuldade de ensinar o SN, o professor atribuiu valor 5 na comparação com o ato de ensinar os outros sistemas. Verificou-se que as “dificuldades” se dividiam em categorias tais como:

- a. a falta de explicações mais detalhadas do funcionamento do SN, falta de modelos anatômicos (materiais anatômicos),
- b. a complexidade, por ex. explicação de como é gerado o impulso elétrico (potencial de ação) e qual a relação entre sistemas simpático e parassimpático, e particularmente, como funciona o sistema nervoso.

Paralelamente, os alunos que utilizam o livro didático, disseram no questionário que sentem maior dificuldade de aprender S. N. (valor 5, 14%) em comparação com os outros sistemas. Emergiram assim categorias de dificuldade tais como:

- a. relacionar estrutura e função;
- b. relacionar a parte físico-química da condução do potencial de ação;
- c. estrutura do neurônio e a condução do potencial de ação (falta do entendimento de canais iônicos e íons sódio & potássio);
- d. a ausência de contextualização entre o sistema nervoso, ou seja, falta de articulação deste sistema com o cotidiano das pessoas na comunidade [61].

Nos livros didáticos examinados, o conceito “neurônio” foi abordado como um conceito global, e o efeito da poda neuronal (apoptose) e a atividade do feixe nervoso (nervos) não ficam claramente percebidos pelos alunos que os vão usar para melhor compreensão da plasticidade neuronal que possa ocorrer nos circuitos do cérebro. Os elementos de interpretação da circulação da informação neural tais como: neurônio-corpo celular-axônio-dendritos-feixe nervoso, foram abordados de modo a privilegiar o raciocínio tipo causa e efeito (perspectiva linear). Se

faz mister assim colocar em evidência diferentes níveis de abstração do conceito de mensagem neural: anatômica-molecular-físico-química, notadamente no nível do fenômeno do potencial de membrana e potencial de ação. Caberia estender o nível de abstração nas formas do potencial pós-sináptico excitatório e inibitório o que não é examinado nos livros didáticos desta amostra. Postula-se a reformulação no ensino dos processos da membrana neuronal. Sugere-se o entrelaçamento dos conceitos físico-químicos: íons-difusão-transporte ativo-força eletrostática com canal de vazamento-canais de voltagem dependentes, canais químico-dependentes e os conceitos biológicos: estrutura da membrana neuronal.

Propõem-se ainda que os autores dos livros didáticos sobre o tópico do sistema nervoso iniciem explicando com relação ao neurônio, o potencial de repouso (membrana), que relacionem com a estrutura da membrana viva e a geração deste potencial e a função dos canais de vazamento (passivos) e a ação das proteínas “bomba” metabólica. A seguir aborde-se o potencial de ação que é explicado pelos canais iônicos voltagem dependentes. Já nas sinapses, sugere-se salientar a ação dos neurotransmissores responsáveis pela abertura dos canais químico-dependentes.

Pela adoção da pedagogia por objetivos de aprendizagem deve-se estabelecer *a priori* o ensino em separado de maneira cumulativa. Dos objetivos a saber:

1. explicar a origem do potencial de repouso;
2. explicar a origem do potencial de ação;
3. explicar a origem do potencial pós-sináptico.

Atingidos estes objetivos implicará no conhecimento das especificidades anatômicas da membrana viva e assim, o mecanismo da atividade elétrica ficará bem esclarecido com o uso de simulações no computador podem contribuir [9, 81]. Sem a somatória destes conhecimentos bem articulados, sua falta, poderá gerar um obstáculo no estabelecimento das leis que regem os diferentes elementos da membrana neuronal e o conceito da estrutura em mosaico fluido, típico da membrana biológica viva [82-90].

Em resumo, a abordagem interdisciplinar e a elaboração de meios didáticos levará os alunos que

usam os livros didáticos a se apropriarem da complexidade sobre do sistema nervoso, no dizer da poetisa Emily Dickenson “The brain is wider than the sky” [85].

6. Conclusão

Este estudo não teve a intenção de identificar quais seriam os melhores ou os livros didáticos menos eficientes. A finalidade primeira foi sinalizar o nível de compreensão do livro didático para o professor que ministra a aula e os alunos que dele fazem uso. Além disso, buscou-se sugerir parâmetros para a análise do conteúdo de amostra de livros didáticos publicados. O uso de imagens e ilustrações explicativas contribui para o entendimento do texto, ajudando a esclarecer quando o tópico abordado é mais complexo, pois a visualização é um excelente recurso didático de fácil apropriação cognitiva pelo aluno. No processo da “construção” do livro didático, especialmente nos capítulos que versam sobre sistema nervoso, o tema multidisciplinar deve aproximar especialistas, traduzindo os tópicos mais densos em linguagem simples e objetiva (Flickinger & Neuser, 1994) [86].

7. Sugestões para autores de livros didáticos com a temática “cérebro”

- Gifford, C. O cérebro em 30 segundos. Lisboa: Edicare Editora, 2017.
- Houdé, O., Borst, G. Mon cerveau-questions et réponses. Paris: Editions Nathan, 2018.
- Vincent, J-D. Le cerveau explique à mon petit-fils. Paris: Éditions Seuil, 2017.
- Martins, I. M. Pedrosa, M. M., Matoso, M. Cá dentro-guia para descobrir o cérebro. Carcavelos: Editora Planeta Tangerina, 2017.
- Rocha, A. F. da O cérebro-um breve relato de sua função. Jundiaí: EINA, 1999.

Agradecimentos

O autor agradece os comentários e sugestões feitos pelo Dr. Pierre Clément, Université Claude Bernard, Lyon 1, Villeurbanne, France durante a escrita deste manuscrito. Agradece também à biblioteca do Colégio Estadual Doutor Xavier da Silva, Avenida Silva Jardim, 613, fone 3222-3550, Curitiba, PR pela consulta aos livros didáticos do seu acervo.

Referências

- [1] Lorenz, K. M. Os livros didáticos e o ensino de Ciências na escola secundária brasileira no século XIX. *Ciência e Cultura*, 38(3):426-435, 1986.
- [2] Bizzo, N.; Caravita, S. School textbooks and updated sound science: narrowing the gap between classrooms and the cutting edge science. *Journal of Biological Education*, 46 (1):1-3, 2012.
- [3] Azevedo, F. de. As ciências no Brasil. São Paulo: Edições Melhoramentos, vol. 2, pp. 91-260, 1955.
- [4] Ardigó, F. Uma ciência improvável: o Museu Paranaense entre 1940-1960. In F. Ardigó [Org.] *Histórias de uma ciência regional*. São Paulo: Editora Contexto, pp. 101-229, 2011.
- [5] Martin, J. R., Halliday, M. A. K. *Writing science*. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1993.
- [6] Tunnicliffe, S. D., Reiss, M. J. Building a model of the environment: how do children see animals? *Journal of Biological Education*, 33(3): 142-148, 1999.
- [7] Tunnicliffe, S. D., Building a model of the environment: how children see plants? *Journal of Biological Education*, 34(4): 172-177, 2000.
- [8] Tunnicliffe, S. D., Uechert, C. Teaching biology-the great dilemma. *Journal of Biological Education*, 41(2):51-52, 2007.
- [9] Keen R. E., Spain, J. D. *Computer simulation in Biology: a basic introduction*. New York: Wiley-Liss, 1997.
- [10] Brasil, *Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)-Ciências*. Brasília: 1997.
- [11] Schussler, E., Link-Perez, M. A., Weber, K. M., Dollo, V. H. Exploring plant and animal content in

elementary science textbooks. *Journal of Biological Education*, 44(3): 123-128, 2010.

[12] Proctor, J. O. *Ensinando a ensinar: técnicas, notas, sugestões*. Rio de Janeiro: Distribuidora Record de Serviços de Imprensa, 205p. 1967.

[13] Saint-Onge, M. *O ensino na escola: o que é, como se faz*. São Paulo: Edições Loyola, 252p. 1999.

[14] Moro, C. C. *A questão de gênero no ensino de ciências*. Chapecó: Argos Editora Universitária, 116p. 2001.

[15] Perkins, D. *Smart schools: better thinking and learning for every child*. New York: The Free Press, 262p. 1992.

[16] Martins, I. *Explicações, representações visuais e retórica na sala de aula de ciências*. Em: *Linguagem, Cultura e Cognição*. [Eds.] Mortimer, Smolka, Belo Horizonte: Editora Autêntica, pp.139-150, 2001.

[17] Reiss, M. [Ed.] *Teaching secondary Biology*. London: John Murray, 278p. 1999.

[18] Braud, M., Reiss, M. [Eds.] *Learning science outside the classroom*. London: RoutledgeFalmer, 238p. 2004.

[19] Brasil. *Base nacional comum curricular (BNCC)*. Brasília: MEC, 2017.

[20] Santana, E., Balestri, R. *Ciências: 1ª Série*. São Paulo: Escala Educaional, p.150, 2006.

[21] Balestri, R., Santana, E. *Ciências: 4ª Série*. São Paulo: Escala Educacional, pp. 51-58, 2006.

[22] Lisboa, F. S. *Metáforas do cérebro: uma reflexão sobre as representações do cérebro humano na contemporaneidade*. *Physis*, 24:363-379, 2014.

[23] Scieszka, J. *Frank Einstein e o turbo cérebro*. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2016.

[24] Marcondes, A. C., Sariago, J. C. *Ciências: corpo humano*. São Paulo: Editora Scipione, pp. 84-90, 1998.

[25] Morandini, C., Bellinello, L. C. *Biologia: volume único*. São Paulo: Atual Editora, pp. 339-343, 1999.

[26] Martins, I. M. Pedrosa, M. M., Matoso, M. *Cá dentro-guia para descobrir o cérebro*. Carcavelos: Editora Planeta Tangerina, 2017.

[27] Jimenez, J., Perales, J. *El análisis secuencial del contenido. Su aplicación al estudio de libros de texto de Química y Física. Enseñanza de las Ciencias*, 19(3-19), 2002.

[28] Vasconcelos, S. D., Souto, E. *O livro didático de Ciências no ensino fundamental-proposta de critérios para análise do conteúdo zoológico*, *Ciência e Educação*,9(1):93-104, 2003.

[29] Bensaude-Vincent, Lunders, A. *Communicating chemistry. Textbooks and their audiences*. London: Neale Watson, pp. 1789-1939, 2000.

[30] Canalle, J. B. G., Trevisan, R. H., Lattari, C. J. B. *Análise do conteúdo de astronomia de livros de geografia do primeiro ano*. *Caderno Catarinense de Ensino de Física*, 14, (3):254-263, 1997.

[31] Reiss, M. J. *The representation of human sexuality in some Science textbooks for 14-16 year olds*. *Research in Science & Technological Education*, 16(2):137-149, 1998.

[32] Tauceda, K. C., Nunes, V. M., Pino, J. C. *O livro didático e as representações mentais de Bioquímica e Biofísica em alunos do ensino médio*. *Experiências em Ensino de Ciências*, 6(1):57-68, 2011.

[33] Carvalho, G. S., Jourdan, D., Goncalves, A., Berger, D. *Addictive substances: textbook approaches from 16 countries*. *Journal of Biological Education*, 44(1): 26-30, 2009.

[34] Carvalho, G. S. Tracana, R. B., Skujiene, Turcinaveciene, J. *Trends in environmental education images of textbooks from Western and Eastern European countries and non-European countries*. *International Journal of Science Education*, 33(18):2587-2610, 2011.

[35] Tracana, R. B., Carvalho, G. S. *Poluição em livros didáticos portugueses: identificação de abordagens para resolver problemas e estratégias de prevenção*. *Revista Amazônica*,13(1): 8-21, 2014.

[36] Tracana, R. B., Ferreira, M. E., Carvalho, G. S. *Content analysis of ecosystems and geochemical*

cycles in Portuguese textbooks. *Aula*, 20, pp. 187-202, 2014.

[37] Pretto, N. L. *A ciência nos livros didáticos*. Campinas: Editora Unicamp; Salvador: Editora universidade da Bahia, 1985.

[38] Barra, V. M., Lorenz, K. M. *Produção de materiais didáticos de Ciências no Brasil, período:1950-1980*. *Ciência e Cultura*, 38(12):1970-1983.

[39] Santos, W. L., Carneiro, M. H. da S. *Livro didático de Ciências: fonte de informação ou apostila de exercícios*. In: *Contexto e Educação*. Ijuí: Editora Unijuí, 29-36, 2006.

[40] Gioppo, C., Barra, V. *A avaliação em Ciências Naturais nas séries iniciais*. Curitiba; Editora da Universidade Federal do Paraná-MEC/SEB, 2005.

[41] Skoog, G. *The coverage of evolution in high school Biology textbooks published in the 1980*. *Science Education*, 68(2): 117-128, 1984.

[42] Skoog, G. *The coverage of human evolution in high school Biology textbooks in the 20th century and in current state Science standards*. *Science & Education*, 14: 395-422, 2005.

[43] Jotta, L. A. C. V., Carneiro, M. H. S. *As imagens da embriologia animal: uma análise em livros didáticos de Biologia*. *Atas do V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Brasília (?)*(5):1-12, 2005.

[44] Xavier, M. C. F., Freire, A. de S., Moraes, M. *A nova (moderna) Biologia e a Genética nos livros didáticos de Biologia no ensino médio*. *Ciência & Educação*, 12 (3): 275-289, 2006.

[45] Ozay, E., Hasenekoglu, I. *Some problems in visual presentation of Biology in 3 textbooks*. *Journal of Turkish Science Education*, 4(1): 80-91, 2007.

[46] Castéra, J., Bruguere, C., Clément, P. *Genetic diseases and genetic determinism models in French secondary school Biology textbooks*. *Journal of Biological Education*, 42(2) :53-59, 2008.

[47] Carvalho, G. S., Dantas, C. Rauma, A-L. et al., *Comparing health education approaches in textbooks of sixteen countries*. *Science Education International*, 19 (2):133-146, 2008.

[48] Sales, A. B., Landim, M. F. *Análise da abordagem flora nativa em livros didáticos de Biologia usados em escolas de Aracaju, SE*. *Experiências em Ensino de Ciências*, 4 (3): 17-29, 2009.

[49] Barreiro, M. J., Ortêncio Filho, H. *Análise de livros didáticos sobre o tema “morcegos”*. *Ciência e Educação*, 21 (3):671-688, 2016.

[50] Gemente, F. R. F., Matthiesen, S. Q. *Análise dos livros de atletismo: subsídio para o ensino na Educação Física Escolar*. *Revista Ibero-americana de Educação*, 65(2):1-12, 2014.

[51] Rocha e Silva, M. *Fundamentos da farmacologia e suas aplicações à terapêutica*. São Paulo: Editora EART, 1973.

[52] Gómez, A. *El estudio de los seres vivos en la Educación Básica. Enseñanza del sistema nervioso desde un enfoque para la evolución de los modelos escolares*. México: Universidad Autónoma Nuevo Leon, 2015.

[53] Clément, P., Mouelhi, L., Kochkar, M. et al., *Do the images of neuronal pathways in the human central nervous system show or not feed-back? A comparative study in 15 countries*. *Science Education International*, 19(2):117-132, 2008.

[54] Skinner, B. F. *A ciência e comportamento humano*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1970.

[55] Castañón, G. A. *Construtivismo, inatismo e realism: comapatíveis e complementares*. *Ciência e Cognição*, 10:115-131, 2007.

[56] Marino JR., R. *O problema cérebro-mente revisitado: uma incursão no monismo emergentista de Bunge*. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 14(1-2): 36-41, 1987.

[57] Sherover, C. M. *Res cogitans: the time of mind*. In: FRASER, J. T. [Ed.] *Time and mind: interdisciplinary issues*. Madison, Connecticut: International University Press, pp. 279-294, 1989.

[58] Calvin, W. H. *A brief history of the mind: from apes to intellect and beyond*. New York: Oxford University Press, 2004.

- [59] Teixeira, J. de F. Imponderável mente. *Filosofia: Ciência e Vida*, 1(3):52-57, 2012.
- [60] Dias, M. C. de P., Bittencourt, A. S., Amado, M. V. Análise do conteúdo de sistema nervoso nos livros de Biologia aprovados no PNLEM (2012-2014): uma reflexão à partir das abordagens do processo de ensino e aprendizagem. *Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), Águas de Lindóia*, pp. 1-8, 2013.
- [61] Dias, M. C. de P. O museu de ciências da vida como espaço de alfabetização científica: um olhar na formação continuada de professores. *Dissertação de Mestrado em Ciências e Matemática, Instituto Federal do Espírito Santo*, 173 p., 2014.
- [62] Konder, L. A questão da ideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
- [63] GIOPPO, C. (1999). O ovo da serpente: uma análise do conteúdo de ofidismo nos livros de ciências do Ensino Fundamental. São Paulo: Universidade de São Paulo. *Dissertação de mestrado*.
- [64] Bartoszeck, A. B., Kruszielski, L., Bartoszeck, F. B. Science literacy: the point of view of student into understanding the internal anatomy of selected vertebrates. *Educere- Revista da Educação*, 11(1):19-49, 2011.
- [65] Gungor, S. N., Ozkan, M. Evaluation of the Concepts and Subjects in Biology Perceived to Be Difficult to Learn and Teach by the Pre-Service Teachers Registered in the Pedagogical Formation Program, *European Journal of Educational Research*, v.6, n.4, p.495-508, 2017.
- [66] Kouchou, I., Kaddari, F., Bennis, N., Elachqar, A. The impact of an interactive approach on the evolution of Moroccan university students' conceptions of transmission. *European Journal of Educational Research*, 8(2):567-579, 2019.
- [67] Thompson, R. F. *The brain: a neuroscience primer*. New York: W. H. Freeman, p. p. 332-387, 1993.
- [68] Partridge, L. D., Partridge, L.D. *The nervous system: its function and its interaction with the world*. Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 389-426, 1993.
- [69] Nicolelis, M. Muito além do nosso eu. São Paulo: Companhia das Letras, pp.258-291, 2011.
- [70] Allen, J. S., Bruss, J., Damasio, H. *Estructura del cerebro humano. Investigación Y Ciencia*, 1:68-75, 2005.
- [71] Merzenich, M. *Soft-wired: how the new Science of brain plasticity can change your life*. San Francisco: Parnassus Publishing, 2013.
- [72] Thompson, R. F., Madigan, S. A. *Memory: the key to consciousness*. Washington, D.C. Joseph Henry Press, 2005.
- [73] Mackenna, B. R., Callander, R. *Illustrated Physiology*. London: Churchill Livingstone, 1990.
- [74] Kolb, B., Wishaw, I. Q. *Neurociencia do comportamento*, p.226-233. Barueri: Editora Manole, 2002
- [75] Allman, J. *Evolving brains*. New York: Scientific American Library, 2000.
- [76] Shimizu, T. Comparative cognition and neuroscience: misconceptions about brain evolution. *Japanese Psychological Research*, 16(3):246-254, 2004.
- [77] Moyes, C. D., Schulte, P. M. *Principles of Animal Physiology*. San Francisco: Benjamin Cummings, pp. 302-339, 2006.
- [78] DeSalle, R., Tattersall, I. *Human Origins: What Bones and Genomes Tell Us about Ourselves (Texas A&M University Anthropology Series) February 27, 2012*.
- [79] Howard-Jones, P. *Evolution of the learning brain: or how you got to be so smart*. London: Routledge, 2018.
- [80] Marrett. C. B. *How people learn- learners, contexto, and cultures*. Washington, D. C.: National Academy of Sciences, 2018.
- [81] Kahn, B. *Os computadores no ensino de ciências*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1991.
- [82] Harrison, R., Lunt, G. G. *Biological membranes*. Glasgow: Blachie, 1995.
- [83] Duncan, M. J. *Genomics of oral bacteria*. *Crit Rev Oral Biol*, 14:175, 2003.

- [84] Duncan, G. E. Brain explorers- hand-on, minds-on, student-centered, multi-disciplinary. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1990.
- [85] Dickinson, E. The complete poems. Cambridge: The Belknap Press, Harvard University, 1958.
- [86] Flickinger, H-G, Neuser, W. Teoria de auto-organização-as raízes da interpretação construtivista do conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994.
- [87] Galindo, A. A. G., Adúriz-bravo, A., Ramos, M.T.G., Tallada, A. M. Explanations on sense organs and nervous system: a content analysis of primary school textbooks. Garden Grove, CA: National Association for Research in Science Teaching Conference, pp.1-12, 2009.
- [88] Rybska, E., Tunnicliffe, S. D., Sajkoswska, Z. A. Children's ideas about the internal structure of trees: cross-age studies. *Journal of Biological Education*, 51(4) 375-390, 2017.
- [89] Silva Jr., C., Sanches, P. S. B., Sasson, S. Ciências: 8ª Serie, Entendendo a Natureza - o ser humano no ambiente. São Paulo: Editora Saraiva, pp.172-178, 2009.
- [90] Tunnicliffe, S. D., Uechert, C. Teaching biology-the great dilemma. *Journal of Biological Education*, 41(2):51-52, 2007.

Apêndice

Livros didáticos analisados nesse estudo [24, 91-104]

- [91] Amabis, J. M., Martho, G. R. Conceitos de Biologia – classificação, estrutura e função nos seres vivos. São Paulo: Editora Moderna, 2001.
- [92] Amabis, J. M., Martho, G. R. Biologia Moderna. São Paulo: Editora Moderna, 2018.
- [93] Canto, E. L. do Ciências naturais - aprendendo com o cotidiano São Paulo: Editora Moderna, 2015.
- [94] Carvalho, W. Biologia em foco. São Paulo: Editora FTD, 2002.
- [95] Carvalho, W., Guimarães, M. Ciências para nosso tempo. Curitiba: Editora Positivo, 2011.
- [96] Cheida, L. E. Biologia integrada, vol.2. São Paulo: Editora FTD, 2002.
- [97] Cheida, L. E. Biologia integrada – volume único. São Paulo: Editora FTD, 2003.
- [98] Gewandsznajder, F. Ciências - nosso corpo. São Paulo: Editora Ática, 2016.
- [99] Linhares, S., Gewandsznajder, F. Biologia Hoje - os seres vivos. São Paulo: Editora Ática, 1998.
- [24] Marcondes, A. C., Sariago, J. C. Ciências - corpo humano. São Paulo: Editora Scipione, 1998.
- [100] Marczwski, M., Vélez, E. Ciências Biológicas, vol.1. São Paulo: Editora FTD, 1999.
- [101] Marczwski, M., Vélez, E. Ciências Biológicas, vol.2. São Paulo: Editora FTD, 1999.
- [102] Paulino, W. R. Biologia atual - seres vivos, Fisiologia, Embriologia, vol.2. São Paulo: Editora Ática, 1992.
- [103] Rodrigues, R. Biologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2011.
- [104] Trivellato, J., Trivellato, S., Motokame, M., Lisboa, J. F., Kantor, C. São Paulo: Editora Quinteto, 2015.